

Mental Health &
Addiction Research

IFT Institut für
Therapieforschung

Leopoldstraße 175

80804 München

Tel. 089/360 804-38

Fax 089/360 804-19

olderbak@ift.de

www.ift.de

Prof. Dr. Eva Hoch
Institutsleitung

Dr. Sally Olderbak
Leitung der Forschungsgruppe
Epidemiologie und Diagnostik

Kilian Olk, M.Sc.

Dr. Sally Olderbak

24.04.2026

Kurzbericht Europäische Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen (ESPAD) 2024

Tabellenband:

Prävalenz des Konsums von Energy Drinks in Bayern unter 2008
geborenen Schülerinnen und Schülern nach Geschlecht und Schulform

Zitiermöglichkeit:

Olk, K. & Olderbak, S. (2026). *Kurzbericht Europäische Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen (ESPAD) 2024. Tabellenband: Prävalenz des Konsums von Energy Drinks in Bayern unter 2008 geborenen Schülerinnen und Schülern nach Geschlecht und Schulform*. IFT Institut für Therapieforschung. <http://doi.org/10.5281/zenodo.19813024>

Erläuterungen

Die nachfolgend dargestellten Ergebnisse basieren auf den bayerischen Daten der Europäischen Schülerstudie zu Alkohol und anderen Drogen (ESPAD) 2024. Eine ausführliche Beschreibung der Methodik der Studie, der Stichprobe sowie der Ergebnisse zum Konsum von Alkohol und anderen Drogen sind in Olderbak et al. (2026) dargestellt und diskutiert. Erfasst wurden in der ESPAD Befragung 2024 der Konsum von Energy Drinks (z.B. Red Bull, Monster, Rockstar). Explizit ausgenommen wurden sogenannte „Sportgetränke“ (z.B. Powerade, Prime).

Definitionen und Berechnungsgrundlagen

Prävalenz des Konsums von Energy Drinks: Mindestens einmaliger Konsum von Energy Drinks, bezogen auf die Lebenszeit, die letzten 12 Monate und die letzten 30 Tage.

Frequenz des Konsums von Energy Drinks: Häufigkeit des Konsums (erfasst in Kategorien) von Energy Drinks bezogen auf die Lebenszeit, die letzten 12 Monate und die letzten 30 Tage unter Konsumierenden von Energy Drinks.

Prävalenz des Konsums von Energy Drinks und Alkohol: Mindestens einmaliger Konsum von Energy Drinks und Alkohol während einer einzelnen Gelegenheit, bezogen auf die Lebenszeit, die letzten 12 Monate und die letzten 30 Tage.

Frequenz des Konsums von Energy Drinks und Alkohol: Häufigkeit des Konsums von Energy Drinks und Alkohol während einer einzelnen Gelegenheit (erfasst in Kategorien), bezogen auf die Lebenszeit, die letzten 12 Monate und die letzten 30 Tage unter Konsumierenden von Energy Drinks und Alkohol.

Statistische Analyse: Für alle Daten wurden Poststratifizierungsgewichte angewendet, welche die Verteilung von Jahrgangsstufe und Schulbildungsniveau in der Stichprobe an die jeweilige Grundgesamtheit anpassen. Die Stichprobengrößen (n) stellen ungewichtete Häufigkeiten dar. Weitere Details zur Methodik sind in Olderbak et al. (2026) zu finden.

Anmerkung: Für die geschlechtsspezifischen Prävalenzwerte wurde eine reduzierte Stichprobe herangezogen, bei welcher Personen, die ihr Geschlecht nicht angeben wollten oder es als „Anderes“ angaben, ausgeschlossen wurden. Für die Berechnung der Gesamtprävalenz sowie der Prävalenzwerte stratifiziert nach Schulform wurde wiederum die Gesamtstichprobe herangezogen, um die Antworten dieser Personen miteinzubeziehen. Folglich addieren sich die absoluten Zahlen für Mädchen und Jungen unter Umständen nicht zu der Gesamtanzahl auf.

Hinweis zu gendergerechter Sprache

Die im vorliegenden Dokument verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich, wenn nicht anders angegeben, gleichermaßen auf weibliche und männliche Personen. Auf eine Doppelnennung und gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.

Förderhinweis

Das Projekt wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention (StMGP) gefördert.

Literatur

Olderbak, S., Olk, K., Deibler, A.-M., & Hoch, E. (2026). Europäische Schülerstudie zu Alkohol und andern Drogen 2024 (ESPAD). Befragung von 2008 geborenen Schülerinnen und Schülern in Bayern. IFT Institut für Therapieforchung München. <https://doi.org/10.5281/zenodo.19810297>

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Prävalenz des Konsums von Energy Drinks (Prozent) nach Geschlecht und Schulform (Gesamtstichprobe)	4
Tabelle 2:	Lebenszeitfrequenz des Konsums von Energy Drinks (Prozent) nach Geschlecht und Schulform (Konsumenten).....	5
Tabelle 3:	12-Monats-Frequenz des Konsums von Energy Drinks (Prozent) nach Geschlecht und Schulform (Konsumenten).....	6
Tabelle 4:	30-Tages-Frequenz des Konsums von Energy Drinks (Prozent) nach Geschlecht und Schulform (Konsumenten).....	7
Tabelle 5:	Prävalenz des Konsums von Energy Drinks und Alkohol während einer einzelnen Gelegenheit (Prozent) nach Geschlecht und Schulform (Gesamtstichprobe).....	8
Tabelle 6:	Lebenszeitfrequenz des Konsums von Energy Drinks und Alkohol während einer einzelnen Gelegenheit (Prozent) nach Geschlecht und Schulform (Konsumenten)	9
Tabelle 7:	12-Monats-Frequenz des Konsums von Energy Drinks und Alkohol während einer einzelnen Gelegenheit (Prozent) nach Geschlecht und Schulform (Konsumenten)	10
Tabelle 8:	30-Tage-Frequenz des Konsums von Energy Drinks und Alkohol während einer einzelnen Gelegenheit (Prozent) nach Geschlecht und Schulform (Konsumenten)	11

Tabelle 1: Prävalenz des Konsums von Energy Drinks (Prozent) nach Geschlecht und Schulform (Gesamtstichprobe)

	Gesamt	Geschlecht		Schulform		
		Jungen	Mädchen	Mittelschule	Realschule	Gymnasium
Lebenszeit- prävalenz (%)	81,2	82,3	80,3	85,5	82,8	76,8
n	2687	1280	1385	497	816	1374
12-Monats- Prävalenz (%)	70,9	72,5	69,7	76,6	74,7	63,8
n	2681	1277	1382	496	814	1371
30-Tage- Prävalenz (%)	54,0	55,2	53,1	63,4	59,0	43,4
n	2678	1275	1381	494	813	1371

Tabelle 2: Lebenszeitfrequenz des Konsums von Energy Drinks (Prozent) nach Geschlecht und Schulform (Konsumenten)

	Gesamt	Geschlecht		Schulform		
	n = 2172	Jungen (n = 1049)	Mädchen (n = 1107)	Mittelschule (n = 425)	Realschule (n = 676)	Gymnasium (n = 1071)
1-2-mal	14,7	14,1	15,3	11,3	10,4	21,2
3-5-mal	8,5	8,3	8,8	6,8	7,0	11,3
3-6-mal	7,1	5,8	8,5	6,4	6,5	8,3
10-19-mal	12,8	12,5	13,2	9,2	14,1	14,4
20-39-mal	15,3	15,0	15,7	14,1	16,4	15,2
≥ 40-mal	41,6	44,3	38,7	52,2	45,7	29,7

Tabelle 3: 12-Monats-Frequenz des Konsums von Energy Drinks (Prozent) nach Geschlecht und Schulform (Konsumenten)

	Gesamt	Geschlecht		Schulform		
	n = 1875	Jungen (n = 913)	Mädchen (n = 949)	Mittelschule (n = 380)	Realschule (n = 608)	Gymnasium (n = 887)
1-2-mal	18,3	17,0	19,5	15,0	14,6	24,7
3-5-mal	12,9	12,3	13,5	10,8	12,5	15,0
3-6-mal	12,6	13,2	12,2	11,6	12,8	13,2
10-19-mal	18,0	17,7	18,4	15,3	22,0	16,4
20-39-mal	15,8	14,7	16,7	18,7	14,6	14,5
≥ 40-mal	22,4	25,1	19,7	28,7	23,4	16,2

Tabelle 4: 30-Tages-Frequenz des Konsums von Energy Drinks (Prozent) nach Geschlecht und Schulform (Konsumenten)

	Gesamt	Geschlecht		Schulform		
	n = 1403	Jungen (n = 679)	Mädchen (n = 715)	Mittelschule (n = 313)	Realschule (n = 480)	Gymnasium (n = 610)
1-2-mal	31,5	30,0	32,7	30,0	27,3	37,7
3-5-mal	24,3	24,8	23,9	22,7	26,9	23,1
3-6-mal	17,3	18,3	16,4	13,4	18,3	19,9
10-19-mal	16,7	17,8	15,7	20,1	16,9	13,1
20-39-mal	6,1	4,8	7,4	8,0	6,0	4,4
≥ 40-mal	4,1	4,3	3,9	5,8	4,6	1,9

Tabelle 5: Prävalenz des Konsums von Energy Drinks und Alkohol während einer einzelnen Gelegenheit (Prozent) nach Geschlecht und Schulform (Gesamtstichprobe)

	Gesamt	Geschlecht		Schulform		
		Jungen	Mädchen	Mittelschule	Realschule	Gymnasium
Lebenszeit- prävalenz (%)	62,9	63,1	63,0	63,2	69,8	57,0
n	2649	1266	1362	489	802	1358
12-Monats- Prävalenz (%)	53,8	55,2	52,6	55,2	61,1	46,6
n	2643	1263	1359	487	800	1356
30-Tage- Prävalenz (%)	38,4	40,8	36,2	41,2	45,2	30,9
n	2640	1262	1357	486	799	1355

Tabelle 6: Lebenszeitfrequenz des Konsums von Energy Drinks und Alkohol während einer einzelnen Gelegenheit (Prozent) nach Geschlecht und Schulform (Konsumenten)

	Gesamt	Geschlecht		Schulform		
	n = 1652	Jungen (n = 792)	Mädchen (n = 850)	Mittelschule (n = 309)	Realschule (n = 560)	Gymnasium (n = 783)
1-2-mal	25,4	21,4	29,0	21,0	21,6	32,6
3-5-mal	16,4	17,5	15,4	14,2	14,5	20,1
6-9-mal	11,5	12,1	11,1	11,3	10,9	12,3
10-19-mal	12,6	11,9	13,4	13,3	13,9	10,8
20-39-mal	10,7	11,1	10,4	11,3	12,1	8,9
≥ 40-mal	23,3	26,0	20,8	28,8	27,0	15,4

Tabelle 7: 12-Monats-Frequenz des Konsums von Energy Drinks und Alkohol während einer einzelnen Gelegenheit (Prozent) nach Geschlecht und Schulform (Konsumenten)

	Gesamt	Geschlecht		Schulform		
	n = 1403	Jungen (n = 689)	Mädchen (n = 704)	Mittelschule (n = 269)	Realschule (n = 489)	Gymnasium (n = 645)
1-2-mal	30,0	26,7	33,2	28,6	25,4	36,3
3-5-mal	18,4	18,9	17,8	17,8	18,6	18,7
6-9-mal	13,4	15,2	11,8	10,0	15,3	14,0
10-19-mal	15,0	15,2	14,8	15,6	16,2	13,2
20-39-mal	10,8	8,8	12,8	11,9	12,1	8,5
≥ 40-mal	12,3	15,2	9,6	16,0	12,5	9,2

Tabelle 8: 30-Tage-Frequenz des Konsums von Energy Drinks und Alkohol während einer einzelnen Gelegenheit (Prozent) nach Geschlecht und Schulform (Konsumenten)

	Gesamt	Geschlecht		Schulform		
	n = 993	Jungen (n = 501)	Mädchen (n = 486)	Mittelschule (n = 200)	Realschule (n = 361)	Gymnasium (n = 432)
1-2-mal	39,1	37,7	40,5	34,5	35,2	48,1
3-5-mal	22,6	24,3	20,9	21,0	26,0	19,9
6-9-mal	14,9	16,0	14,0	13,5	16,6	14,0
10-19-mal	13,5	14,1	12,8	17,0	12,2	11,9
20-39-mal	4,9	3,8	6,2	5,0	6,1	3,4
≥ 40-mal	5,0	4,2	5,6	9,0	3,9	2,6